

**“ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН ЭГАЛЛАНГАН ЕР МАЙДОНЛАРИ ВА
ҚУРИЛГАН ҚУРИЛМАЛАРНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ БЎЙИЧА
МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ОРГАНЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ”**

И.М.Тошов

Бухоро вилоят суди судьяси

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишидан бири бу суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш ҳисобланади.

Қисқа вақт ичида юртимизда суд ҳокимиятини чинакам мустақиллигини таъминлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли тарзда ҳуқуқий ҳимоялаш ва одил судловга эришиш даражасини ошириш, пировардида жамиятда адолат ва қонун устиворлигига эришиш учун бир қатор таҳсинга сазовор ишлар қилиндики, бу ўз-ўзидан суднинг ҳокимиятлар бўлиниши принципидаги тўлақонли мустақил ҳокимият сифатидаги роли ва аҳамиятини оширишга хизмат қилди.

Қолаверса, бу ислоҳотлар халқимизнинг азалдан адолатга, одил судловга, инсоннинг ҳуқуқи олий қадрият сифатида тан олиншига бўлган ишончи ва интилишлари инъикоси сари қўйилган одимларидан бўлиб бормоқда десак адашмаган бўлардим.

Лекин, шунга қарамасдан ҳокимиятнинг мустақил тармоғи бўлган суд ҳокимиятини тўлақонли мустақиллигини таъминлаш, халқимизнинг одил судга бўлган ишончини ошириш бўйича олиб борилаётган ишлардан, бу борадаги ҳокимиятлар бўлиниш принципининг мувозанати бўйича айрим муаммовий масалалар борки, ушбу масалалар ўз ечимини кутиб ётмоқда.

Биргина мисол сифатида ҳокимият ваколатларининг тақсимланиши ва ҳоким бошчилигида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинаётган қарорларда суд назорати механизмларининг кенг жорий

этилмаганлиги ушбу ҳокимият тармоғи институтида қонун ижроси ва қонунбузарликларнинг олдини олиш бўйича ечимини кутаётган муаммоларни вужудга келтириб, булар пировардида халқимизнинг асосли эътирозларини келтириб чиқармоқда.

Мазкур масалани ушбу диссертация доирасида ёритиб, соҳадаги ечимини кутаётган муаммоларни магистрлик диссертация ишининг натижаси сифатида соҳада мавжуд муаммо ва камчиликлар атрофлича ўрганиб, уларни бартараф этиш борасида илмий ва амалий жиҳатдан асослантирилган таклиф ва тафсиялар берилган.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги Ўзбекистоннинг мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб ҳуқуқий демократик давлат қуришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Бунга эришиш учун бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва уларнинг ижроси бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, одил судловга эришиш эса Ўзбекистон Республикаси суд тизимининг асосий вазифалари этиб белгиланди. Суд-ҳуқуқ тизимини демократлаштириш ва либераллаштириш борасида олиб борилган кенг кўламли ишлар қаторида суд ҳокимиятини ислоҳ қилиш, суднинг ҳокимиятнинг мустақил тармоғи сифатида ислоҳ қилиш, уни собиқ тузум даврида бўлганидек партиявий элита кўлидаги жазолаш қуроли эмас, балки қонунларнинг қатъий ижро этилишини, мамлакатимизда демократик ислоҳотларнинг изчил ривожланишини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган органга айлантириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Аммо, шу билан бирга шуни унутмаслик керакки, Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек, “Ислоҳотлар ва ўзгаришлар йўлида фақатгина эришилган марралар билан чекланиб қолиш асло мумкин эмас. Ислоҳотлар ва ўзгаришлар жараёни ҳеч қачон ниҳоя билмайди. Албатта бирор-бир босқич яқунланиши

мумкин, аммо ҳаётнинг ўзи янгидан-янги босқич ва вазифаларни ҳали олдимизга қўяверади”.

Бугунги кунда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари устидан суд назоратини кучайтириш даврнинг ўзи тақозо қилмоқда.

Собиқ тоталитар тузумининг айрим маъмурий буйруқбозлик бошқаруви элементлари сақланиб келинаётган маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қонунларни тўғри қўллаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини бузмаслик мақсадида қонунийликни таъминлаш воситаларидан бири сифатида суд назоратини кучайтириш лозим.

Биргина, республикамизнинг ҳар бир туман-шаҳарларида қурилиш ишлари кенг миқёсида олиб борилаётган бир шароитда туман-шаҳар ҳокимлари томонидан фуқаро ва юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк объектлари ер майдонларини давлат ва жамият эҳтиёжлари учун олиниши жараёнида мулкдорларнинг ҳуқуқлари бузилиш ҳолатлари кенг миқёсида учрамоқда.

Шунинг учун маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларининг қонунийлигини таъминлаш фаолияти устидан суд назоратини ўрнатиш албатта лозим. Бунда албатта суд низони кўриш мобайнида қонунбузилиш ҳолатларига ўз муносабати билдириб бориш керак.

Ўзбекистон Республикасида ижро ҳокимияти органларида ҳозирги вақтда доимий ислоҳотлар олиб борилиши билан бир қаторда уларнинг фаолиятида кўплаб камчиликлар аниқланмоқда ва бу камчиликларни албатта турли назорат усуллари билан олди олиниши аҳамиятга эга бўлиб, ушбу воситалардан бири ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан суд назорати ҳисобланади.

Шу сабабли мазкур магистрлик диссертацияси доирасида ушбу масалага ва унинг самарали ечимини ўрнатишга қилинган таклифлар берилади.

Биргина, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб келинаётганлиги ва бузилган ҳуқуқни суд орқали тикланиб келинаётганлиги мазкур масаладаги ижобий ҳолат сифатида қараладиган бўлса, ҳали ҳамон

маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳокимиятлар бўлиниши принципида ҳокимиятнинг мустақил тармоғи сифатида инсон ҳуқуқларининг бузилишига олиб келаётган салбий омиллари мавжудлиги бунга асос бўлади. Шунингдек, бундай салбий омилларга қуйидагилар киради: коррупция, бюрократизм, ҳаддан ташқари тартибга солиш ва бошқалар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 7 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” номли маърузасида, “Ҳар қандай демократик ислохотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови ҳам Конституция ва қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқ”лиги баён этилди.

“Шунингдек, қонун устуворлиги – бу давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари чиқараётган ҳужжатлар, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари фақат ва фақат Конституция ҳамда қонунларга мувофиқ бўлиши шартлиги эканлиги таъкидланди.

Шу билан бир қаторда маърузада, барча бўғиндаги кадрлар, у хоҳ вазир, ҳоким ёки оддий фуқаро бўлсин, Конституция ва қонунларни пухта билиши, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиши ҳамда биринчи навбатда бу қоидаларга бутун жамият аъзолари қатъий амал қилиши шарт бўлган муҳим жиҳат эканлиги қайд этиб ўтилди.

“Конституция ва қонун устуворлиги – фаровон ҳаёт гарови” деган тушунча фуқароларимизнинг онги ва қалбида чуқур ўрин эгаллаши ҳамда ижтимоий эҳтиёжга айланиши учун қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Шу билан бир қаторда маърузада Конституцияга асосан судлар ўз фаолиятида мустақил, лекин уларнинг чинакам назоратчиси халқ бўлиши кераклиги таъкидланиб, судлар ва тергов идоралари бирон-бир иш юзасидан

чиқарилган қарор бўйича фуқароларнинг жамоавий муурожаатларига тушунтириш ва ҳуқуқий изоҳлар бериши зарурлиги таъкидланди.

Маърузада, шахсни ушлаб туриш ва унинг ҳуқуқини чеклайдиган бошқа процессуал мажбурлов чораларини қўллаш ҳолатларини ҳисобга олишнинг электрон тизимига ўтиш зарур. Бу жараёнда инсон омили иштирокини иложи борича камайтириш лозимлиги, келгуси йилдан бошлаб прокурор қарори устидан судга муурожаат қилиш тартиби жорий этилади. Шу орқали суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида мувозанатни, яъни ўзаро тийиб туриш тамойилларини таъминлаш имкони яратилиши, прокурор қарори устидан судга муурожаат қилиш бўйича ривожланган демократик мамлакатларда амал қиладиган бундай тажрибани жорий этиш ҳаётимизда адолат мезонини муустаҳкамлашда улкан қадам бўлиши таъкидланди.

Муҳтарам президентимиз “Судларнинг чинакам муустақиллигини таъминлаш биз учун энг устувор вазифадир”. Айниқса, суд бирон-бир мансабдор шахснинг қўли етадиган идорага айланиб қолишига мутлақо йўл қўймаслик шартлиги, Шу сабабли суд ишларига аралашгани ёки судга босим ўтказгани учун жавобгарликни кучайтириш лозимлиги, кейинги пайтда Халқ қабулхоналарига келиб тушаётган муурожаатларнинг аксарияти суд, прокуратура, ички ишлар идоралари фаолиятидаги камчиликларга тааллуқли. Шунини инобатга олиб, ушбу идоралар халқимиз билан ишлашнинг мутлақо янги тизимини яратиши зарурлиги соҳа ходимлари олдига катта вазифаларни қўйди.

Маърузада қўйилган олтита муҳим вазифалардан бири фуқароларнинг Конституцияда белгиланган мулк ҳуқуқи дахлсиздир ва доим давлат ҳимоясида бўлишига эришиш лозимлиги қайд этилиб, ўтган йиллар давомида тадбиркорлик йўлидаги ортиқча чекловларни бартараф қилиш, уларнинг фаолиятига давлат идораларининг ноқонуний аралашувини қатъий чеклаш борасида салмоқли ишларни амалга оширилганлиги, жумладан, коррупцияга йўл очиб бераётган ер ажратиш амалиёти тубдан ислоҳ қилинганлиги, бу жараён эндиликда ер ажратиш электрон тизими орқали амалга оширилётганлиги, келгуси йил 1 январдан

бошлаб ҳокимларнинг қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни олиб қўйиш бўйича ваколати халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларига берилиши, бу ўзгариш ҳам мулк дахлсизлигини таъминлаш йўлидаги жиддий қадамлардан бири эканлиги, ерни олиб қўйиш ва компенсация тўлашнинг янги тартиби, ер фақат мулк эгасининг розилиги билан олиншига оид қоидалар жорий қилинганлиги, шу билан бирга, мулк дахлсизлиги тўғрисидаги қонунларга амал қилмаган мансабдор шахсларга нисбатан, улар қандай лавозим эгаси бўлишидан қатъи назар, жавобгарлик кучайтирилганлиги таъкидланди.

Шунингдек, компенсация миқдори тўғрисида тарафларда келишмовчилик вужудга келса, энди бундай ҳолатлар фақат суд йўли билан ҳал этилиши белгиланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг ипатека кредити механизмларини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ПФ-5886-сон Фармони. 28.11.2019 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг иқтисодиёт ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ПФ-5975-сон Фармони. 26.03.2020 й.
3. Махмудов Э.Х., Исаков М.Ю. Капитал қурилиш иқтисодиёти. Маъруза матнлари. - ТДИУ, 2007. – 8-18 б.